

KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH JARAYONIDA TALABALARNING TEXNIK KOMPETENTLIGINI RIVIJLANTIRISH

Sadikova Firuza Mahmudovna¹, Turdiyeva Mohichehra Dilmurod qizi²

¹dotsent, TIQXMMI MTU, ²TIQXMMI MTU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266303>

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnik kompetentlik, uning ahamiyati, texnikaviy fanlarning o‘rni, texnik kompetentlikning har xil kasblar va sohalarda qo‘llanilishi haqida ma‘lumotlar berilgan. Shuningdek, kasbiy ta‘lim jarayonida talabalar texnik kompetentligini rivojlantirish uchun samarali usullar, texnik bilimlarning xarakterli xususiyatlari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: texnik kompetentlik, amaliy bilimlar, raqamli texnologiyalar, rivojlantirish usullari, amaliy mashg‘ulotlar, texnik fanlar.

Аннотация. В данной статье предоставлены дополнительные информации о технической компетентности, ее значении, роли технических наук, технической компетентности в различных профессиях и областях. Созданы эффективные методы развития технической компетентности студентов в процессе профессионального образования как характеристики технических знаний.

Ключевые слова: техническая компетентность, практические знания, компьютерные технологии, методы развития, производственная практика, технические науки.

Abstract. Three articles provide additional information on technical competence, its importance, the role of technical disciplines, technical competence in various professions and areas, effective methods for developing students' technical competence in the process of vocational education, as a characteristic of technical knowledge, are described.

Keywords: technical competence, practical knowledge, computer technologies, development methods, practical training, technical disciplines.

Zamonaviy ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarning jadal rivojlanishi kasbiy ta‘lim tizimida talabalar uchun texnik kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishni dolzarb vazifaga aylantirmoqda. Bugungi kunda mehnat bozorida yuqori malakali, texnik bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lgan mutaxasislarga ehtiyoj ortib bormoqda. Shu sababli kasbiy ta‘lim jarayonida talabalarni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish, ularning texnik muammolarni hal qilish, qurilmalar va uskunar bilan samarali ishlash qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kompetentlik (lotincha “competens”-“layoqatli”, “qobiliyatli”) deganda shaxs bilim, ko‘nikma va tajribalarining ijtimoiy professional mavqei va o‘ziga tegishli vazifalarni bajarish, muqmmolarni hal qilishga qodirligi hamda haqiqiy moslik darajasi tushuniladi. Kompetentlik-aniiq vaziyatda kompetentni namoyon qilish hisoblanadi. Kasbiy kompetentlik - mutaxasis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olinishi.

Texnik kompetentlik – bu shaxsning o‘z kasbi yoki sohasi bo‘yicha texnik bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi, texnologiyalarni to‘g‘ri qo‘llay olish qobiliyatidir. Bu tushuncha

muhandislik, IT, ishlab chiqarish, tibbiyot va boshqa texnik sohalarda muhim hisoblanadi. Texnik kompetentlik quyidagilarni o'z ichiga oladi: nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, muammo yechish qobiliyati, yangiliklarga moslashish. Nazariy bilimlar – bu sohaga oid asosiy tamoyillar, qonuniyatlar va jarayonlarni tushunish. Amaliy ko'nikmalar – bu texnologiyalarni qo'llash, uskunalar bilan ishlash, dasturiy ta'minotdan foydalanish. Muammo yechish qobiliyati – muammolarni tahlil qilish va mos yechimlarni topish. Yangiliklarga moslashish – zamonaviy texnologiyalar va tendensiyalarni o'rganish.

Tabiiy voqelikni talqin qilishga asoslangan texnik bilimlarning xarakterli xususiyati asosan ilmiy-amaliy xarakter egaligi bilan ajralib turadi. Bunda "sof" nazariy fanlar (fizika, kimyo, biologiya va sh.k.) tabiatning umumiy qonuniyatlarini aniqlashga intilayotgan bo'lsa, ilmiy-amaliy fanlar esa ularni amaliy jihatdan ifodalashga, ya'ni amalga oshirishga intiladi. Agar "sof" fan asosan nazariy konstruksiyalardan iborat bo'lsa, unda ilmiy-amaliy fan umumiy tabiat qonuniyatlarini amalga oshirish usuli sifatida talqin qilinadigan texnologiyalar iborat bo'ladi. Texnikaviy fanlar (materiallar qarshiligi nazariyasi, mashinalar va mexanizmlar nazariyasi va boshqalar) nazariy bilimlarning barcha xususiyatlariga (konseptual apparatlar, qonunlar, qoidalar va boshqalar) ega. Ushbu turdagi bilimlar abstraktlikning yuqori darajasiga qaramay, asosan nazariy emas, balki amaliy (texnik) muammolarni yechishga qaratilgan. Texnik fanlar, bir tomondan, tabiiy fanlarni, ishlab chiqarish sohasidagi qonunlarni "moddiylashtirishga" hissa qo'shadi, boshqa tomondan, ular fundamental tabiatshunoslik tahlilini talab qiladigan eksperimental ma'lumotlar va maqsadli parametrlar haqida nazariy tushunchalarni beradi. Shu bilan birga, texnik bilimlar ichki qonunlarga mos keladigan, tabiiy qonunlar (tabiatshunoslik) yoki jamiyat ehtiyojlariga (insoniyat tarixi) bevosita bog'liq bo'lmagan bilimlarni ishlab chiqaradi. Shunday qilib, texnik bilimlar fundamental fanlarning nisbatan mustaqil bo'lgan bir sohasi hisoblanadi. Texnik nazariya – bu texnik obyektlar va ularning tizimlari to'g'risida umumlashtirilgan bilimlar tizimidir. Texnik nazariyani amalga oshirish quyidagilarga bog'liq: texnik bilimlarning texnologik darajasiga, texnik va texnologik yechimlarning iqtisodiy samaradorligiga, ijtimoiy jihatdan talabgorligiga. Texnik bilimlar empirik bilimlar asosida ishlab chiqilgan bo'ldi. Texnik nazariyani shakllantirish tegishli empirik tadqiqotlar asosida amalga oshiriladi.

Texnik kompetentlikning ahamiyati

- Ish samaradorligini oshiradi
- Muammolarni tez va aniq hal qilishga yordam beradi
- Ish xavfsizligini ta'minlaydi
- Raqobatbardoshlikni oshiradi
- Innovatsion g'oyalarni ilgari surishga yordam beradi

Texnik kompetentlik har xil kasblar va sohalarga qarab turlicha bo'lishi mumkin. Quyida ayrim asosiy turlarni ko'rib chiqamiz: *Muhandislik va ishlab chiqarishda* texnik kompetentlik; *Chizma va texnik hujjatlarni tushunish va yaratish*; *Mexanik elektr yoki qurilish texnologiyalarini bilish*; *Ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilish va optimallashtirish*; *Axborot texnologiyalari (IT) sohasidagi texnik kompetentlik* Dasturlash tillarini bilish (Python, Java, C++, va h.k.) Ma'lumotlar bazasi, sun'iy intellekt va tarmoq texnologiyalarini tushunish. Kiberxavfsizlik va IT infratuzilmasini boshqarish. *Tibbiyot va farmatsevtika sohasidagi texnik kompetentlik* Diagnostika va davolash texnologiyalaridan foydalana olish. Tibbiy asbob-uskunalar bilan ishlash. Farmatsevtik formulalar va biologik jarayonlarni tushunish. *Qurilish va arxitektura sohasidagi texnik kompetentlik* Qurilish materiallari va texnologiyalarini tushunish. Loyihalash va konstruksiya chizmalarini yaratish. Qurilish xavfsizligi me'yorlari va

standartlarini bilish. *Avtomobil va transport sohasidagi texnik kompetentlik* Dvigatel, transmissiya va boshqa texnik tizimlarning ishlash tamoyillarini tushunish. Avtomobil diagnostikasi va ta'mirlash. Transport logistikasi va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari. Texnik bilim va ko'nikmalarni doimiy rivojlantirish borish lozim. ya'ni: Amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya ishlarida qatnashish

Kasbiy ta'lim jarayonida talabalar texnik kompetentligini rivojlantirish uchun quyidagi samarali usullar qo'llash mumkin:

1. Amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya ishlarini kengaytirish ya'ni talabalar nazariy bilimlarni mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun zamonaviy jihozlar bilan ishlashi kerak. Real texnik muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan amaliy mashg'ulotlar samaradorlikni oshiradi.

2. Loyiha va muammoli ta'lim metodidan foydalanish - talabalarga muayyan texnik muammolarni mustaqil hal qilish vazifasi beriladi. Loyihaviy ta'lim ularga ijodiy fikrlash va texnik yechimlarni ishlab chiqish ko'nikmasini shakllantiradi.

3. Raqamli texnologiyalar va simulyatorlardan foydalanish - virtual laboratoriyalar, 3Dmodellash va simulyatsiya dasturlari orqali talabalar real muhitga yaqin tajribaga ega bo'ladilar. Muhandislik va texnik sohalarda CAD (Computer-Aided Design) va CAM

(Computer-Aided Manufacturing) dasturlaridan foydalanish o'qitish samaradorligini oshiradi.

4. Ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlik - talabalarining amaliyot va stajirovka dasturlarida qatnashishi ularning real texnik jarayonlarga tayyorgarligini oshiradi. Ishlab chiqarishdagi muammolarni hal qilish tajribasi ularga mustaqil fikrlash va tez moslashish imkoniyatini beradi.

5. Interaktiv va innovatsion o'qitish usullaridan foydalanish - kichik guruhlarda ishlash, "Case study" (amaliy holatlar tahlili) va "Brainstorming" (fikrlash bo'yicha treniqlar) kabi metodlar talabalarni texnik fikrlashga o'rgatadi. Gamifikatsiya (o'yin elementlarini qo'llash) orqali texnik mavzularni yanada qiziqarli va tushunarli qilish mumkin.

6. O'z-o'zini o'rganish va mustaqil loyihalarni qo'llab-quvvatlash - talabalarga individual texnik loyihalar ustida ishlash imkoniyati yaratish ularning mustaqil izlanish va innovatsion yondashuv qobiliyatini rivojlantiradi. Onlayn kurslar, ochiq ta'lim platformalari va texnik adabiyotlardan foydalanishni rag'batlantirish muhim.

7. O'quv dasturlarini doimiy yangilab borish - zamonaviy texnologiyalarni inobatga olgan holda o'quv dasturlarini rivojlantirish talabalarni mehnat bozoriga moslashtirishga yordam beradi. Ish beruvchilar va soha mutaxassislari bilan hamkorlikda yangi texnik yo'nalishlarni kiritish foydali bo'ladi.

Ushbu usullar orqali talabalar nafaqat texnik bilimlarga ega bo'lishadi, balki ularni amaliyotda qo'llash, innovatsion fikrlash va texnologik muammolarni hal qilish qobiliyatlarini ham rivojlantiradilar.

Texnik kompetentlik texnologik kompetentlikka zanim yaratadi, texnologik kompetentlik esa yangi innovatsiyalar va ilg'or texnologiyalarni qo'llash orqali texnik kompetentlikni yanada rivojlantiradi. Ya'ni texnik kompetentlik va texnologik kompetentlik bir biri bilan bog'liq bo'lgan tushunchalardir. Texnik kompetentlik bazaviy asos bo'lib xizmat qiladi. Texnologik kompetentlikka erishish uchun avvalo texnik bilimlar bo'lishi zarur. Yangi texnologiyalarni tushunish va qo'llash texnik bilimlarni talab qiladi. Masalan, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish uchun klassik muhandislik bilimlari bo'lishi shart. Innovatsion jarayonlarni yaratish va rivojlantirish texnik kompetentlikni chuqur tushunishni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarning texnik kompetentligini rivojlantirish – ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, texnik kompetentlikni shakllantirishda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy mashg‘ulotlar, laboratoriya ishlari, texnologik loyihalar va innovatsion ta‘lim metodlaridan foydalanish muhimdir. Shuningdek, axborot texnologiyalaridan foydalanish, muhandislik dasturlari orqali o‘qitish texnik kompetentlikni oshirishning samarali vositalaridir. Talabalarning texnik kompetentligini oshirish zamonaviy mehnat bozorida ularni raqobatbardoshligini ta‘minlash uchun muhim. Shunday qilib talabalar uchun texnik kompetentlikni rivojlantirish bo‘yicha zamonaviy yondashuvlarni qo‘llash ularning kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyatiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. H.O.Uzoqov, SH.H.Quliyeva, O.N.Muxidova, K.T.Xolmatova. Texnologik madaniyat kompetentlik asoslari.” Kamolot Nashriyoti” .Buxoro 2022-yil.
2. Tolipov O‘, Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. T.”Fan”,
3. 2005.
4. Qosimov B. Kasbiy ta‘limda texnik kompetentlikni shakllantirish. Toshkent:Fan nashriyoti, 2021.
5. H.O.Uzoqov, SH.H.Quliyeva, O.N.Muxidova, K.T.Xolmatova. Texnologik madaniyat kompetentlik asoslari.” Kamolot Nashriyoti” .Buxoro 2022-yil.
6. Jumabaev J.B. “Kasbiy kompetentsiyasini shakllantirishda texnik ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish ahamiyati”. Yevroosiyo akademik tadqiqotlar jurnali,2024.
7. Abdullayev A.X, Toshpo‘latov M.A, Nuridinov B.S. (2001) Kasb—hunar kollejlari uchun modulli o‘quv dasturlarini ishlab chiqish bo‘yicha uslubiy tavsiyanoma.- T.
8. Abduqudusov O.A, Nuriddinov B.S. (2001). Kasb ta‘limi o‘qituvchilari tayyorlash va ularning malakasini oshirish muammolari. Monografiya.- T.
9. R.A.Mavlonova, N.H.Raxmonqulova, K.O.Matanazarova, M.K.Shirinov , S.Hafizov (2008) «Umumiy pedagogika» . «Fan va texnologiya» nashriyoti T.